

УДК 639.371.13.03:556.551.46

**ОЦЕНКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ
ПРУДА БАМ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
(ONCORHYNCHUS MYKISS) В САДКАХ**

БУЛЕКОВ НАУРЗБАЙ УТЕГЕНОВИЧ

PhD докторант, НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, Казахстан

КИМ АРКАДИЙ ИГНАТЬЕВИЧ

старший научный сотрудник, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»Уральск, Казахстан

ПИЛИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

заведующий комплексной рыбохозяйственной лабораторией,
Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», Уральск, Казахстан

ТУЛЕУОВ АСЫЛАН МУХАМБЕТОВИЧ

старший научный сотрудник, PhD, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», Уральск, Казахстан

АХМЕТАЛИЕВА АЛИЯ БОЛАТОВНА

асс. проф., кандидат сельскохозяйственных наук, НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», г. Уральск, Казахстан

***Аннотация.** В статье представлены результаты оценки гидрохимических и температурных условий пруда БАМ Каргалинского района Актюбинской области для выращивания радужной форели (*Oncorhynchus mykiss*) в садковых условиях. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска перспективных водоёмов для развития холодноводной аквакультуры в условиях Западного Казахстана, характеризующихся резко континентальным климатом, значительными сезонными колебаниями температуры и высокими летними температурами воздуха.*

Исследования проводили в апреле 2026 года с использованием результатов собственных гидрохимических исследований, а также материалов ранее выполненных комплексных рыбохозяйственных обследований водоёма. В ходе работы определяли температурный и кислородный режим воды, показатели минерализации, кислотности среды, содержание биогенных элементов и органических веществ. Установлено, что исследуемый водоём является проточным, что обеспечивает естественное обновление водных масс, способствует поддержанию более стабильного гидрохимического режима и улучшению кислородных условий.

Результаты исследований показали, что большинство гидрохимических показателей воды соответствуют требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоёмам. Вода характеризовалась удовлетворительным кислородным режимом, слабощелочной реакцией среды, низким содержанием органических загрязняющих веществ и допустимым уровнем минерализации. Вместе с тем установлено, что в летний период температура воды в поверхностных слоях может превышать оптимальные значения для выращивания радужной форели, что следует рассматривать как основной ограничивающий фактор при организации холодноводного рыбоводства на данном водоёме.

Проведённая оценка позволяет рассматривать пруд БАМ как перспективный водоём для сезонного садкового выращивания радужной форели при условии размещения садков на

глубоководных участках и соблюдения постоянного контроля температурного, кислородного и гидрохимического режимов воды.

Ключевые слова: *радужная форель, гидрохимический анализ, температурный режим воды, садковые технологии, качество воды, холодноводная аквакультура, пруд БАМ.*

Введение

Развитие форелеводства является одним из перспективных направлений современной аквакультуры. Радужная форель (*Oncorhynchus mykiss*) относится к ценным объектам рыбоводства благодаря высоким темпам роста, хорошим вкусовым качествам мяса и высокой рыночной востребованности [1]. Вместе с тем форель является холодноводным видом рыб и предъявляет повышенные требования к температурному, кислородному и гидрохимическому режимам водной среды [2].

В последние годы в Казахстане наблюдается рост интереса к индустриальному выращиванию форели, в том числе с использованием садковых технологий. Однако для регионов Западного Казахстана развитие данного направления осложняется резко континентальным климатом, высокими летними температурами воздуха и ограниченным количеством пригодных глубоководных водоёмов. В связи с этим предварительная оценка гидрохимического состояния потенциальных водоёмов для садкового выращивания форели является важным этапом при организации холодноводной аквакультуры.

Пруд БАМ Каргалинского района Актюбинской области представляет интерес как потенциальный объект для организации садкового рыбоводства. Водоём отличается наличием глубоководных участков, сравнительно благоприятным кислородным режимом и удовлетворительными гидрохимическими показателями, что создаёт предпосылки для выращивания ценных объектов аквакультуры, в том числе радужной форели.

Научная новизна работы заключается в предварительной оценке возможности использования пруда БАМ для выращивания радужной форели в садках в условиях резко континентального климата Западного Казахстана с учётом особенностей гидрохимического режима водоёма и потенциальных сезонных ограничений.

Целью работы являлась оценка пригодности гидрохимических и температурных условий пруда БАМ для выращивания радужной форели в садковых условиях.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в апреле 2026 года на пруду БАМ, расположенном в Каргалинском районе Актюбинской области. Для оценки гидрохимического и температурного режима водоёма наряду с результатами собственных исследований использовались данные ранее проведённых комплексных рыбохозяйственных обследований водоёма. Пруд представляет собой зарегулированное русло реки Шошка и расположен в южных отрогах Уральских гор. Длина водоёма составляет около 3,3 км, средняя ширина – 0,24 км, площадь водного зеркала – около 25 га. Средняя глубина водоёма составляет 6 м, максимальная зафиксированная глубина достигала 15 м. (рисунок 1).

Рисунок 1 – пруд БАМ (фото со спутника)

В ходе обследования определялись основные гидрологические и гидрохимические показатели водной среды. Отбор проб воды для гидрохимического анализа выполнялся в соответствии с действующими методическими рекомендациями для водоёмов рыбохозяйственного назначения [4,5]. Определение гидрохимических показателей осуществлялось в аккредитованной лаборатории АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

Температура воды и содержание растворённого кислорода измерялись с использованием анализатора «МАРК-302», значения водородного показателя (рН) – портативным рН-метром Ohaus ST-20.

При анализе учитывали водородный показатель (рН), содержание растворённого кислорода, биогенных элементов, показатели минерализации и органического загрязнения. Интерпретация полученных результатов проводилась с учётом нормативных требований, установленных для водоёмов, используемых в целях рыбного хозяйства [6].

Полученные данные использовали для предварительной оценки пригодности водоёма для выращивания радужной форели в садках.

Результаты исследований

Пруд БАМ расположен в зоне резко континентального климата, для которого характерны высокие летние температуры воздуха, низкая влажность и значительные сезонные колебания гидрологического режима. Подобные климатические особенности оказывают существенное влияние на температурный и кислородный режим водоёмов, что имеет особое значение при выращивании холодноводных видов рыб.

Исследуемый водоём является проточным, что обеспечивает естественное обновление водных масс. Наличие постоянной проточности способствует поддержанию более стабильного кислородного режима, снижению накопления органических веществ и частичному выравниванию гидрохимических показателей воды. Для садкового выращивания радужной форели данный фактор имеет важное значение, поскольку постоянный водообмен способствует улучшению условий содержания рыбы и снижению риска ухудшения качества воды в зоне размещения садков.

В апреле 2026 года температура воды в период обследования составляла 13,7 °С, содержание растворённого кислорода – 8,1 мг/дм³, что соответствует оптимальным условиям для радужной форели. По данным 2025 года на водоеме летний период температура воды у поверхности достигала 25,0 °С, а в придонных слоях – 18,2 °С, что было установлено по результатам комплексного обследования пруда БАМ, выполненного в рамках биологического

обоснования ПДУ водоёма [7]. При этом содержание растворённого кислорода составляло 7,2 мг/дм³. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кислородный режим водоёма в целом является удовлетворительным, однако температурный фактор может выступать основным ограничением для выращивания форели в тёплый период года. Основные гидрохимические показатели воды пруда БАМ представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Гидрохимический анализ воды пруда БАМ, апрель 2026 год

Наименование показателей, единицы измерения	Нормы содержания для «2 класса» качества вод	Пруд БАМ
pH	6,5 – 8,5	7,67
Гидрокарбонаты, мг/дм ³	40 – 50	237,9
Хлориды, мг/дм ³	350 мг/л	187,1
Сульфаты, мг/дм ³	100 мг/л	116,0
Кальций, мг/дм ³	180 мг/л	74,0
Магний, мг/дм ³	20 мг/л	28,8
Натрий, мг/дм ³	200 мг/л	100,08
Калий, мг/дм ³	50 мг/л	4,08
Железо общее, мг/дм ³	0,1 мг/л	0,02
Сухой остаток, мг/дм ³	1000 мг/л	651,0
Жесткость общая, моль/ дм ³	6 мг-экв/л	6,1
Ионы аммония, мг/дм ³	0,5 мг/л	0,459
Общий фосфор (PO ₄), мг/дм ³	0,4 мг/л	0,0385
Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	7,0	4,08
Нитриты, мг/дм ³	3,3 мг/л	0,032
Нитраты, мг/дм ³	40 мг/л	0,07

Анализ гидрохимических показателей показал, что по большинству исследованных параметров вода исследуемого водоёма соответствует требованиям Единой классификации качества воды для рыбохозяйственных водоёмов [6]. Водородный показатель воды находился в пределах слабощелочной реакции среды, оптимальной для выращивания радужной форели. Низкие концентрации нитритов, нитратов и фосфатов свидетельствуют об отсутствии выраженного органического загрязнения и удовлетворительном санитарном состоянии водоёма.

Показатели перманганатной окисляемости также находились на сравнительно низком уровне, что указывает на невысокое содержание органических веществ в воде. Минерализация воды соответствовала категории пресных гипогалинных вод и не превышала допустимых значений для рыбохозяйственных водоёмов.

Вместе с тем отмечалось повышенное содержание сульфатов, магния и повышенная общая жёсткость воды относительно рекомендуемых значений для водоёмов второго класса качества. Данные показатели не являются критическими для радужной форели, однако при повышении температуры воды могут усиливать физиологическую нагрузку на рыбу и снижать её устойчивость к стрессовым воздействиям.

Повышенное содержание гидрокарбонатов связано с природной минерализацией водоёма и свидетельствует о высокой буферной способности воды. Для форели подобные условия не являются прямым ограничивающим фактором, однако при интенсивном садковом выращивании требуют постоянного гидрохимического контроля.

Следует учитывать, что выращивание радужной форели требует температуры воды не выше 18 °С и концентрации растворённого кислорода не менее 7 мг/дм³. В связи с этим основным ограничивающим фактором при организации форелеводства на пруду БАМ может

являться летний прогрев поверхностных слоёв воды. Вместе с тем наличие глубоководных участков создаёт предпосылки для размещения садков в более благоприятных по температурному режиму зонах водоёма.

Выводы

Проведённые исследования показали, что гидрохимические и температурные условия пруда БАМ в целом соответствуют основным требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоёмам и садковому выращиванию радужной форели. Вода водоёма характеризовалась удовлетворительным кислородным режимом, слабощелочной реакцией среды, низким содержанием органических загрязняющих веществ и допустимыми показателями минерализации.

Установлено, что исследуемый водоём является проточным, что обеспечивает естественное обновление водных масс и способствует поддержанию стабильного гидрохимического режима. Наличие постоянного водообмена, а также глубоководных участков следует рассматривать как положительный фактор для организации садкового выращивания форели, поскольку данные особенности водоёма способствуют поддержанию более благоприятных условий среды для холодноводных видов рыб.

Вместе с тем результаты исследований показали, что в летний период температура воды в поверхностных слоях может превышать оптимальные значения для выращивания радужной форели. В связи с этим температурный режим следует считать основным ограничивающим фактором при использовании водоёма для холодноводного рыбоводства. Повышенные значения жёсткости воды, содержания магния и сульфатов не являются критическими для форели, однако при высоких температурах могут усиливать физиологическую нагрузку на рыбу и снижать её устойчивость к стрессовым воздействиям.

Проведённая оценка позволяет рассматривать пруд БАМ как перспективный водоём для сезонного садкового выращивания радужной форели при условии размещения садков на глубоководных участках и соблюдения постоянного контроля температурного, кислородного и гидрохимического режимов воды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Жаркенов, Д.К. Технология выращивания форели на Таинтинском водохранилище в Восточно-Казахстанской области / Д.К. Жаркенов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 4. – С. 52–56.
2. Davidson, J. Growth performance, fillet quality and reproductive maturity of rainbow trout cultured within freshwater recirculating systems / J. Davidson et al. // Journal of Aquaculture Research & Development. – 2014. – Vol. 5. <https://doi.org/10.4172/2155-9546.1000238>
3. Турсынали, М.Т. Сравнительная характеристика биоморфологических показателей двух стад форели *Oncorhynchus mykiss*, культивируемой на р. Иссык (Балкашский бассейн; Республика Казахстан) / М.Т. Турсынали, Ж.И. Ургенишбаева // Experimental Biology. – 2022. – Т. 93. – № 4. – С. 128–135. <https://doi.org/10.26577/eb.2022.v93.i4.013>
4. СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие требования к отбору проб»
5. Алекин О.А. Основы гидрохимии/ О.А.Алекин // Л. - 1970. - 444 с.
6. Приказ министра водных ресурсов и ирригации РК от 4 июня 2025 г. № 111-НҚ «Об утверждении единой классификации качества воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях»
7. Биологическое обоснование предельно допустимых уловов (ПДУ) на пруду БАМ Каргалинского района Актюбинской области с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года и прогноза ПДУ на последующие периоды с 1 июля 2026 года по 1 июля 2027 и с 1 июля 2027 года по 1 июля 2028 года / ЗКФ ТОО «НПЦ рыбного хозяйства». – Уральск, 2025. – 34 с.